

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

Philippe Wanner

**Welche demografischen und
gesellschaftlichen Folgen
hat die Personenfreizügigkeit?**

kurz und bündig #16, Mai 2020

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Botschaften für die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger

Die Zuwanderung nach Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit verlangsamte die Alterung der Bevölkerung und führte zu einer wachsenden Zahl erwerbsfähiger Personen.

—
Sie stellte zudem die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte in einer Zeit bedeutender Veränderungen am Arbeitsmarkt sicher.

—
Die Migrationsströme bewegten sich vorwiegend in Richtung von Wirtschaftszentren mit entsprechenden Beschäftigungsmöglichkeiten wie Genf, Waadt, Zug, Basel-Stadt oder Zürich. Der Grund dafür ist, dass die Mehrheit der Migrant*innen auf dem Arbeitsmarkt aktiv ist.

Was ist gemeint mit...

... Wanderungssaldo

Der durchschnittliche jährliche Wanderungssaldo ist die Differenz zwischen den Ein- und Auswanderungen.

... Überbevölkerung

Überbevölkerung ist ein theoretischer Begriff, der oft von Personen verwendet wird, die sich gegen Bevölkerungswachstum und Migration aussprechen, da für sie eine wachsende Bevölkerung angeblich mit einer Verringerung des individuellen und allgemeinen Wohlstands einhergeht.

Im Gegensatz zu den regelmässig untersuchten ökonomischen Auswirkungen erhalten die demografischen und gesellschaftlichen Folgen der Personenfreizügigkeit weniger Aufmerksamkeit. Da das Stimmvolk über die Kündigungsinitiative und das von ihr geforderte Ende der Personenfreizügigkeit abstimmen soll, möchten wir die soziodemografischen Veränderungen infolge des freien Personenverkehrs aufzeigen und darlegen, wie gut die Schweizer Gesellschaft mit einer neuen Migrationsrealität umgehen kann.

Die Einführung der Personenfreizügigkeit im Jahr 2002 brachte keinen explosiven Anstieg der Zuwanderung – möglicherweise aufgrund ihrer schrittweisen Inkraftsetzung. Erst im Jahr 2007 nahm die Zahl der Migrant*innen (Grafik 1) und somit auch die gesamte Wohnbevölkerung stark zu. Dazu beigetragen haben die Finanzkrise in einigen Herkunftsländern von Arbeitskräften (Italien und Spanien), sowie die solide Verfassung der Schweizer Wirtschaft. Aufgrund der beiden Faktoren wäre es auch ohne die Personenfreizügigkeit zu einer stärkeren Zuwanderung gekommen, allerdings hätte sich der Zugang zum Arbeitsmarkt für die Menschen aus Südeuropa weit schwieriger gestaltet.

Seit 2002 erleben wir hauptsächlich eine Zuwanderung von hochqualifizierten Personen. Gemäss der «Migration-Mobility» Umfrage aus

dem Jahr 2018 verfügten 55% der Erwachsenen aus einem EU- oder EFTA-Staat, die zwischen 2006 und 2018 in die Schweiz kamen, über einen Abschluss auf Tertiärstufe (gegenüber 34% der Personen, die Ende des 20. Jahrhunderts zuwanderten). Unter den Personen aus Grossbritannien und Frankreich waren es gar 82% bzw. 75%. Zudem nimmt Migration zunehmend den Charakter einer zirkulären Mobilität an. Europäer*innen, die sich in der Schweiz niederlassen, sehen dies nämlich nicht als etwas Definitives, sondern als eine Möglichkeit, Erfahrungen zu sammeln. Je nach Beschäftigungsmöglichkeiten im Ausland und Zufriedenheit mit dem Leben in der Schweiz, kann der Aufenthalt in einen Wegzug münden. Die Umfrage zeigte ebenfalls, dass 60% der EU-Bürger*innen bei ihrer Ankunft in der Schweiz noch keine klaren Zukunftspläne haben, während 18%

Grafik 1: Migrationsströme zwischen der Schweiz und dem Ausland vor und nach dem Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit

Quelle: Bundesamt für Statistik, ESPOP und STATPOP

ihre Migration als endgültig und 22% als temporär betrachten. Seit 2010 hat die Zahl der Personen, welche die Schweiz wieder verlassen, übrigens deutlich zugenommen (Grafik 1).

Positive demografische Folgen

Kurz vor der Einführung der Personenfreizügigkeit lag der durchschnittliche jährliche Wanderungssaldo bei +26 000 Personen. Zwischen 2002 und 2018 kam es zu einem starken Anstieg auf +61 900. Die Schweizer Bevölkerung verzeichnete somit eine Zunahme von 7,2 Millionen Einwohner*innen im Jahr 2002 auf 8,5 Millionen im Jahr 2018.

Bei einem stabilen Wanderungssaldo auf dem Niveau von vor der Personenfreizügigkeit (d. h. rund +26 000 pro Jahr), wäre die Bevölkerung nur halb so stark gewachsen, auf 7,8 Millionen (unter Annahme einer Fertilitäts- und Mortalitätsrate, die mit derjenigen zwischen 2002 und 2018 vergleichbar ist). Die in den vergangenen 15 Jahren nach oben tendierenden Migrationsströme führten also zu einem direkten (durch Neuzuzüge) beziehungsweise indirekten (aufgrund der Geburten bei Migrantinnen) Wachstum der Bevölkerung um 700 000 Personen. Die Initiant*innen der Volksinitiative «Für eine massvolle Zuwanderung (Begrenzungsinitiative)» betrachten diese Zunahme als problematisch. Doch wie aus Grafik 2 hervorgeht, brachte die Migration in erster

Linie eine Verjüngung der Bevölkerung und eine wachsende Zahl erwerbsfähiger Personen. Vor allem aber nehmen die meisten Menschen, die während des untersuchten Zeitraums eingereist sind, heute aktiv am Arbeitsmarkt teil und tragen zur wirtschaftlichen Entwicklung bei.

—
«Die in den vergangenen 15 Jahren zunehmenden Migrationsströme führten zu einem [...] Wachstum der Bevölkerung um 700 000 Personen.»
 —

Ende 2018 belief sich die potenziell erwerbsfähige Bevölkerung (im Alter von 20 bis 64/65 Jahren) auf 5,2 Millionen Personen, gegenüber 4,4 Millionen am 31. Dezember 2001. Unter Annahme einer moderaten Zuwanderung wären es Ende 2018 weniger als 4,6 Millionen gewesen und die Wirtschaft hätte in einer Zeit, die durch bedeutende Veränderungen geprägt war (Tertiärisierung, zunehmende Spezialisierung), mit einem schwachen Wachstum an verfügbaren Arbeitskräften zurechtkommen müssen. Diese Umstände hätten sich auch auf das Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Rentempfänger*innen und somit auf die Finanzierung der 1. Säule dämpfend ausgewirkt.

Neue räumliche Verteilung

Der Marktlogik folgend bewegten sich die massgeblichen Migrationsströme vorwiegend in Richtung der wichtigsten Wirtschaftszentren des Landes (Genf, Waadt, Zug, Basel-Stadt und Zürich) zumal dort die meisten Beschäftigungsmöglichkeiten entstanden. Das Bevölkerungswachstum hat sich jedoch aufgrund der Binnenmigration auf die ganze Schweiz verteilt, wobei der Kanton Freiburg im Zeitraum 2002 – 2018 den grössten Zuwachs verzeichnete. In absoluten Zahlen hat Genf zwar die meisten Migrant*innen aufgenommen, liegt unter den Schweizer Kantonen hinsichtlich des Bevölkerungswachstums aber nur auf Platz neun. Das Tessin, wo heftig über die Folgen der Personenfreizügigkeit diskutiert wird, kommt erst an 13. Stelle. In dieser Region wird die Verfügbarkeit der benötigten Arbeitskräfte mittlerweile durch Grenzgänger*innen und nicht mehr durch Zuwanderung sichergestellt. Auch die mit begrenztem Raum (Platzmangel) oder einem gesättigten Wohnungsmarkt konfrontierten Wirtschaftszentren in den Grenzregionen verzeichneten einen eher moderaten Bevölkerungszuwachs.

—
«Die Personenfreizügigkeit hat vor allem gezeigt, dass die Schweiz mit einem neuen gesellschaftspolitischen Kontext umzugehen weiss.»
 —

Grafik 2: Veränderung der Anzahl erwerbstätiger Personen nach Altersgruppe infolge der wachsenden Migrationsströme (per 31. Dezember 2018)

Quellen: Eigene Berechnung, die auf einer Bevölkerungsprognose unter Annahme der Migrationszahlen wie zwischen 1999 und 2001 basiert

Führte die Personenfreizügigkeit zu einer Überbevölkerung der Schweiz?

Aus wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht hatte die Personenfreizügigkeit neutrale bis positive Auswirkungen. Gemäss dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) wirkte sich der freie Personenverkehr nicht wesentlich auf die Beschäftigungssituation der Schweizer*innen aus und trug zur Finanzierung der Sozialversicherungen bei. Die Zuwanderung führte zwar zweifelsohne zu einem Bevölkerungswachstum. Sie erhöhte aber auch das Angebot an verfügbaren Arbeitskräften und verlangsamte die Alterung der Bevölkerung in einer für die Altersvorsorge entscheidenden Phase. Die Auswirkungen in den jeweiligen Kantonen waren unterschiedlich, ohne jedoch zu wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten zwischen den Regionen zu führen.

—
«Es zeigen sich in der Schweiz keine der üblichen mit Überbevölkerung einhergehenden Begleiterscheinungen.»
—

Generell konnte die Schweizer Gesellschaft mit dieser neuen Situation gut umgehen. In einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld ist es ihr gelungen, bestimmte notwendig gewordene Infrastrukturen aufzubauen. Es wurde neuer Wohnraum geschaffen und politische Massnahmen wie die Verordnung über die Integration von Ausländer*innen umgesetzt, um den sich aus der Migration ergebenden Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt Rechnung zu tragen.

Wie bereits in früheren Phasen der Schweizer Geschichte wurde auch diesmal die Anpassungsfähigkeit der Gesellschaft auf die Probe gestellt. 18 Jahre nach Inkrafttreten der Personenfreizügigkeit zeigen sich aber keine der üblichen mit einer Überbevölkerung einhergehenden Begleiterscheinungen (wachsende Arbeitslosigkeit, sinkende Einkommen, soziale Spannungen, zunehmende Prekarisierung, Umweltbelastung usw.). Die Personenfreizügigkeit hat zu einem neuen Migrationskontext geführt, auf den die Schweiz reagieren konnte, ohne eine Verringerung des individuellen und allgemeinen Wohlstands zu verzeichnen. Die Personenfreizügigkeit hat vor allem gezeigt, dass die Schweiz mit einem neuen gesellschaftspolitischen Kontext umzugehen weiss. Dies ist insofern beruhigend, als die Zukunft ungewiss ist und von weiteren gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Veränderungen geprägt sein wird.

Weiterführende Literatur

Bijak, Jakub, Dorota Kupiszewska, and Marek Kupiszewski (2008). *Replacement Migration Revisited: Simulations of the Effects of Selected Population and Labor Market Strategies for the Aging Europe*. 2002–2052. *Population Research and Policy Review* 27, 321–342.

Ceobanu, Alin and Tanya Koropecjy-Cox (2013). *Should International Migration Be Encouraged to Offset Population Aging? A Cross-Country Analysis of Public Attitudes in Europe*. *Population Research and Policy Review* 32, 261–284.

Wanner Philippe (2014). *Une Suisse à 10 millions d'habitants. Enjeux et débats*. PPUR Collection le Savoir Suisse, 121.

Philippe Wanner

Erklären und Interpretieren von Migrationsströmen und -beständen

Erklären und Interpretieren von Migrationsströmen und -beständen Philippe Wanner, Universität Genf

Ein «nccr – on the move»- Projekt

Dieses Forschungsprojekt beabsichtigt eine bessere Erfassung der sich verändernden Mobilitäts- und Migrationsmuster. Im Rahmen des Projekts werden folgende Fragen untersucht: Welches sind die Hauptmotive für Migration in die und aus der Schweiz? Wie sehen die Familienstrukturen und Lebensbedingungen von Migrant*innen aus? Warum erreichen bestimmte Gruppen die mit der Migration verfolgten ökonomischen oder sozialen Ziele, während andere scheitern? Das Forschungsteam zeigt basierend auf Datenerhebungen und Analysen demografische, ökonomische und soziale Aspekte der gegenwärtigen Migrations- und Mobilitätstrends auf.

kurz und bündig #16 beruht auf dem in Französisch erschienenen **Buch** «une Suisse à dix millions d'habitants» von Philippe Wanner.

Kontakt für kurz und bündig #16: Philippe Wanner,
Professor für Demographie Universität Genf, philippe.wanner@unige.ch

Der Nationale Forschungsschwerpunkt (NFS) «nccr – on the move» erforscht Themen rund um Migration und Mobilität. Dabei setzt er sich zum Ziel, das Zusammenspiel von Migration und Mobilität und damit einhergehenden Phänomenen in der Schweiz und darüber hinaus besser zu verstehen. Er führt Forschung aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften zusammen. Das von der Universität Neuenburg koordinierte Netzwerk umfasst vierzehn Forschungsprojekte an zehn Schweizer Hochschulen: Den Universitäten Basel, Genf, Lausanne, Luzern, Neuenburg und Zürich, der ETH Zürich, dem Graduate Institute in Genf, der Fachhochschule Westschweiz sowie der Fachhochschule Nordwestschweiz.

«kurz und bündig» gibt Antworten auf aktuelle Fragestellungen im Bereich der Migration und Mobilität – auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, die im Rahmen des «nccr – on the move» erarbeitet worden sind. Die Analysen und Argumente liegen in der Verantwortung der Autor*innen.

Kontakt für die Serie: Annique Lombard, Verantwortliche Wissenstransfer, annique.lombard@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**Universität Neuenburg,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Schweiz**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus

nccr-onthemove.ch

Philippe Wanner

**What are the demographic
and social consequences
of free movement?**

in a nutshell #16, May 2020

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages for Decision-Makers

Following the entry into force of free movement, migration has slowed down the aging of the population by boosting the working-age population.

—
This has ensured the availability of skilled labor during a period of significant labor market change.

—
Migration flows were focused on economic centers (Geneva, Vaud, Zug, Basel-City, Zurich), where employment opportunities existed. This is explained by the fact that the majority of immigrants are economically active.

What is meant by ...

... migratory balance

The average annual migratory balance is the difference between the number of people arriving in Switzerland and the number of people leaving.

... overpopulation

Overpopulation is a theoretical concept, often mentioned by opponents of demographic growth and migration, characterized by a decrease in individual and collective well-being linked to population growth.

Contrary to the regularly assessed economic effects, less attention is paid to the social and demographic impacts of free movement. As the Swiss are called upon to express their opinion on ending such movement, we show the socio-demographic changes brought about by this policy and how Swiss society has demonstrated its ability to adapt to a new migration reality.

Perhaps due to its gradual implementation, the introduction of the free movement of persons in 2002 did not cause a strong increase in migration flows to Switzerland. It was not until 2007 that the number of immigrants increased (Figure 1), leading to strong population growth. The financial crisis in the main countries of origin of foreign workers (Italy and Spain) and the healthy Swiss economy contributed to this trend. These two factors would have led to increased migration flows even without free movement, but accessing the labor market would have been more far more complicated for the citizens of the Southern European countries.

Since 2002, immigrants have been highly skilled. According to the 2018 Migration-Mobility Survey, 55% of adults from an EU/EFTA country, who arrived in Switzerland between 2006 and 2018, were tertiary educated (compared to 34% for those who arrived at the end of the 20th century).

This figure is as high as 82% for British nationals and 75% for French nationals. In addition, this migration is more in line with the logic of circulation. Europeans who settle in Switzerland do not see it as an irreversible move, but as a way of gaining experience. Depending on career opportunities abroad and their satisfaction with life in Switzerland, they may end up leaving. According to this survey, at the time of their arrival in Switzerland, 60% of European Union citizens have no clearly defined plans for the future, while 18% consider their migration as permanent and 22% as temporary. Since 2010, the number of people leaving Switzerland has increased significantly (Figure 1).

Figure 1: Migratory flows between Switzerland and other countries before and after the free movement of people entered into force

Source: Swiss Federal Statistical Office, ESPOP and STATPOP

Positive demographic effects

Shortly before the introduction of free movement, the average migratory balance was +26,000. Between 2002 and 2018, it was +61,900. This has led to significant population growth in Switzerland, from 7.2 million inhabitants in 2002 to 8.5 million in 2018.

If the migratory balance had remained stable at the level prior to free movement (about +26,000 per year), population growth would have been only half of what it is presently, with an estimated 7.8 million residents (assuming fertility and mortality rates were similar to those observed between 2002 and 2018). The migration flows on the rise over the last 15 years have contributed to a demographic increase, both directly (through arrivals) and indirectly (as a result of migrant births), of 700,000 people. For those behind the “moderate immigration” initiative, this increase is seen as problematic. In fact, migration has mainly rejuvenated the population and increased the number of people of working age, as can be seen in Figure 2. Above all, most of the people, who arrived during the period of review, are active in the labor market and contribute to the economy.

—
“The increasing migratory flows over the last 15 years have therefore contributed to a population increase [...] of 700,000 people.”
—

By the end of 2018, there were 5.2 million potentially active people (aged 20 to 64/65), compared with the 4.4 million on December 31, 2001. If the level of migration had been moderate, this number would have been less than 4.6 million at the end of 2018. The economy would have had to adapt to weak growth in the available labor force at a time marked by significant changes (expansion of the services sector, increased specialization). This, in turn, would have affected the worker-to-retiree ratio, or, in other words, the funding of the first pillar of the Swiss pension system.

A new spatial reorganization

Market forces dictate that the most significant migratory flows involve the main economic centers of the country (Geneva, Vaud, Zug, Basel-City, Zurich) because this is where most of the job opportunities are. However, population growth has spread across Switzerland due to internal migratory movements, whereby the highest population growth during the period 2002–2018 was observed in Fribourg.

Geneva has received the largest number of migrants in absolute numbers, yet it ranks ninth among the Swiss cantons in terms of population growth. Ticino, where the debate on the consequences of free movement is lively, ranks only 13th. In this region, the workforce is made up of cross-border workers rather than immigrants. The economic centers in the border regions that face constraints relating to land (lack of space) or the saturated housing market have therefore experienced more moderate population growth.

Has free movement led to overpopulation in Switzerland?

From an economic and social point of view, the effects of free movement have been either neutral or positive. According to the State Secretariat for Economic Affairs (SECO), this policy has not had a significant impact on the employment situation of the Swiss and has helped to finance the Swiss social security system. Immigration has certainly led to population growth, but it has also helped to increase the available workforce and slow the aging of the population in what has proven a pivotal period for the Swiss pension system. It has affected the Swiss cantons in different ways, without creating economic and social disparities between the regions.

—
“Free movement has above all demonstrated Switzerland’s ability to adapt to a new socio-political context.”
—

In general, Swiss society has been able to adapt to this new situation. Under favorable economic conditions, it has been able to develop the new infrastructure needed. Housing has been built and political measures, such as the decree on the integration of foreigners, have been introduced to meet the challenges that migration poses in terms of social cohesion. Society’s ability to adapt has been tested, as it has been during other periods of Swiss history.

Figure 2: Change in the workforce by age following the increase in migratory flows in 2018 (December 31, 2018)

Sources: Calculations based on a demographic projection assuming migration equal to that observed from 1999–2001

—
“The usual symptoms of overpopulation cannot be seen in Switzerland.”
—

Eighteen years after the entry into force of free movement, there have been no signs of the usual symptoms of overpopulation (increased unemployment, lower wages, social tensions, increased insecurity, environmental damage, etc.). Free movement has created a new migratory context, but Switzerland has managed to respond to it without a deterioration of individual and collective well-being.

More than anything, free movement has demonstrated Switzerland's ability to adapt to a new socio-political context, which is reassuring given the fact that the future is uncertain and will be marked by other social, political and economic changes.

Further Reading

Bijak, Jakub, Dorota Kupiszewska, and Marek Kupiszewski (2008). *Replacement Migration Revisited: Simulations of the Effects of Selected Population and Labor Market Strategies for the Aging Europe*, 2002–2052. *Population Research and Policy Review* 27, 321–342.

Ceobanu, Alin and Tanya Koropecjy-Cox (2013). *Should International Migration Be Encouraged to Offset Population Aging? A Cross-Country Analysis of Public Attitudes in Europe*. *Population Research and Policy Review* 32, 261–284.

Wanner Philippe (2014). *Une Suisse à 10 millions d'habitants. Enjeux et débats*. PPUR Collection le Savoir Suisse, 121.

Philippe Wanner
Explaining and Interpreting Migration Flows and Stocks

Explaining and Interpreting Migration Flows and Stocks Philippe Wanner, University of Geneva

A project of the nccr – on the move

The research project aims to better document the transformation of contemporary patterns of mobility and migration. It addresses the following questions: What are the main drivers of migration towards and from Switzerland? What are the family patterns and living conditions of migrants? Why do some groups reach the economic or social objectives of migration, while others fail? The research team collects and analyses data on demographic, economic, and social analyses of current migration and mobility.

in a nutshell #16 is based on the **book** published in French «une Suisse à dix millions d'habitants» written by Philippe Wanner.

Contact for in a nutshell #16: Philippe Wanner,
Professor for demography at the University of Geneva, philippe.wanner@unige.ch

The nccr – on the move is the National Center of Competence in Research (NCCR) for migration and mobility studies and aims to enhance the understanding of contemporary phenomena related to migration and mobility in Switzerland and beyond. Connecting disciplines, the NCCR brings together research from the social sciences, economics and law. Managed from the University of Neuchâtel, the network comprises fourteen research projects at ten universities in Switzerland: The Universities of Basel, Geneva, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel, Zurich, ETH Zurich, the Graduate Institute Geneva, the University of Applied Sciences and Arts of Western Switzerland, and the University of Applied Sciences and Arts of Northwestern Switzerland.

“in a nutshell” provides answers to current questions on migration and mobility – based on research findings, which have been elaborated within the nccr – on the move. The authors assume responsibility for their analyses and arguments.

Contact for the series: Annique Lombard, Knowledge Transfer Officer, annique.lombard@nccr-onthemove.ch

nccr →
on the move

**National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus**
nccr-onthemove.ch

**University of Neuchâtel,
Rue Abram-Louis-Breguet 2,
2000 Neuchâtel, Switzerland**

nccr →
on the move

National Center of Competence in Research –
The Migration-Mobility Nexus
nccr-onthemove.ch

Philippe Wanner

**Quelles sont les conséquences
démographiques et
sociales de la libre circulation ?**

en bref #16, Mai 2020

SWISS NATIONAL SCIENCE FOUNDATION

The National Centres of Competence in Research (NCCR)
are a research instrument of the Swiss National Science Foundation

Messages aux décideuses et décideurs

La migration ayant suivi l'entrée en vigueur de la libre circulation a freiné le vieillissement de la population, en étoffant les effectifs des âges actifs.

Elle a eu pour conséquence de garantir la disponibilité d'une main-d'œuvre spécialisée dans une période d'importants changements sur le marché du travail.

Les flux migratoires ont été dirigés vers les centres économiques (Genève, Vaud, Zoug, Bâle-Ville, Zurich), où les opportunités d'emploi existaient. Ceci s'explique par le fait que la majorité des immigrant-e-s sont actif-ve-s sur le marché du travail.

Ce que nous entendons par...

... solde migratoire

Le solde migratoire annuel moyen est la différence entre le nombre d'entrées en Suisse et le nombre de départs.

... surpopulation

La surpopulation est un concept théorique, souvent évoqué par les opposant-e-s à la croissance démographique et à la migration, caractérisé par une diminution du bien-être individuel et collectif liée à la croissance de la population.

Contrairement aux effets économiques régulièrement évalués, les impacts sociaux et démographiques de la libre circulation sont moins souvent abordés. Alors que le peuple est appelé à s'exprimer sur son abolition, nous montrons les changements sociodémographiques provoqués par cette politique et la capacité d'adaptation à une nouvelle réalité migratoire dont a fait preuve la société suisse.

L'instauration de la libre circulation des personnes en 2002 n'a pas coïncidé avec une explosion des flux migratoires, peut-être en raison de sa mise en œuvre progressive. Ce n'est qu'en 2007 que le nombre des immigrant-e-s a augmenté (Graphique 1), conduisant à une forte croissance démographique. La crise financière dans des pays fournisseurs de main-d'œuvre (Italie et Espagne) et la bonne santé de l'économie suisse ont contribué à cette tendance. En l'absence de la libre circulation, les flux migratoires auraient ainsi augmenté en raison de ces deux facteurs, mais les conditions d'accès auraient été plus compliquées pour les populations du Sud de l'Europe.

Depuis 2002, la migration est hautement qualifiée. Selon l'enquête Migration-Mobility 2018, 55 % des adultes issus d'un pays de l'UE/AELE arrivés en Suisse entre 2006 et 2018 étaient titulaires d'une formation tertiaire (contre 34 % pour ceux arrivés à

la fin du 20^e siècle). Cette part atteint même 82 % pour les Britanniques et 75 % pour les Français-e-s. En outre, la migration s'inscrit davantage dans une logique de circulation. Elle n'est pas considérée comme irréversible aux yeux des Européen-ne-s qui s'installent en Suisse, mais comme un moyen d'acquérir une expérience. En fonction des opportunités professionnelles à l'étranger et de la satisfaction quant à la vie en Suisse, le séjour peut s'achever par un départ. Ainsi, toujours selon cette enquête, au moment de l'arrivée en Suisse, 60 % des ressortissant-e-s de l'Europe communautaire n'ont pas de projet clairement établi concernant leur futur, alors que 18 % considèrent leur migration comme définitive et 22 % comme temporaire. Depuis 2010, le nombre de personnes qui quittent la Suisse augmente d'ailleurs sensiblement (Graphique 1).

Graphique 1 : Flux migratoires entre la Suisse et l'étranger précédant et suivant l'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes

Source : Office fédéral de la statistique, ESPOP et STATPOP

Des impacts démographiques positifs

Peu avant l'introduction de la libre circulation, le solde migratoire moyen était de +26 000. Entre 2002 et 2018, il a été de +61 900. La population de la Suisse a donc connu une forte croissance, passant de 7,2 millions d'habitants en 2002 à 8,5 millions en 2018.

Si le solde migratoire était resté stable au niveau précédant la libre circulation (soit d'environ +26 000 par année), la croissance démographique aurait été freinée de moitié, puisqu'on aurait dénombré 7,8 millions de résident-e-s (on pose l'hypothèse d'une fécondité et d'une mortalité similaire à celle observée entre 2002 et 2018). Les flux migratoires en hausse au cours des 15 dernières années ont donc contribué à une augmentation démographique directe (par le biais des arrivées) et indirecte (suite aux naissances survenues chez les migrant-e-s) de 700 000 personnes. Pour les personnes à l'origine de l'initiative « pour une immigration modérée », cet accroissement est problématique. En réalité, la migration a surtout rajeuni la population et étoffé les effectifs des âges actifs, comme on peut l'observer sur le graphique 2. Surtout, la plupart des personnes arrivées durant la période sous étude sont actives sur le marché du travail et contribuent à l'économie.

—
« Les flux migratoires en hausse au cours des 15 dernières années ont donc contribué à une augmentation démographique [...] de 700 000 personnes. »
—

Fin 2018, on comptait 5,2 millions de personnes potentiellement actives (âgées de 20 à 64/65 ans), contre 4,4 millions au 31 décembre 2001. Cet effectif aurait été inférieur à 4,6 millions fin 2018 dans l'hypothèse d'une immigration modérée. L'économie aurait alors dû s'adapter à la faible croissance de la main-d'œuvre disponible, dans une période marquée par d'importants changements (tertiarisation, spécialisation accrue). Ce frein aurait aussi eu des conséquences sur le rapport entre actifs et retraités, en d'autres termes, sur le financement du 1^{er} pilier.

Une nouvelle réorganisation spatiale
Suivant une logique de marché, les flux migratoires les plus importants se sont dirigés vers les principaux centres économiques du pays (Genève, Vaud, Zoug, Bâle-Ville, Zurich), car ce sont là que la majorité des opportunités d'emploi se sont créées. Cependant, la croissance démographique s'est répartie sur le

territoire suisse en raison des mouvements migratoires internes, et c'est à Fribourg que la croissance démographique a été la plus élevée durant la période 2002-2018. Genève, qui a accueilli le plus grand nombre de migrant-e-s en chiffres absolus, figure en neuvième position des cantons suisses en termes de croissance démographique. Le Tessin, où le débat sur les conséquences de la libre circulation est vif, figure en 13^e position seulement : dans cette région, le travail frontalier s'est substitué à l'immigration pour fournir la main-d'œuvre disponible. Les centres économiques des régions frontalières confrontées à des contraintes territoriales (manque de place) ou liées au marché du logement (saturé), ont ainsi connu une croissance démographique plutôt modérée.

—
« La libre circulation a surtout démontré la capacité d'adaptation de la Suisse à un nouveau contexte sociopolitique. »
—

La libre circulation a-t-elle conduit à un surpeuplement en Suisse ?

D'un point de vue économique et social, la libre circulation a eu des effets neutres ou positifs. Selon le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), cette politique n'a pas impacté sensiblement la situation professionnelle des Suisse-sses et a favorisé le financement des assurances sociales. L'immigration a certes conduit à une croissance démographique, mais elle a aussi contribué à augmenter la main-d'œuvre disponible et freiné le vieillissement dans une période charnière pour la prévoyance vieillesse. Elle a impacté différemment les cantons suisses, sans créer de disparités économiques et sociales entre les régions.

D'une manière générale, la société suisse a su s'adapter à cette nouvelle situation. Dans un contexte économique favorable, elle a pu développer certaines infrastructures devenues nécessaires, des logements ont été construits et des mesures politiques, comme l'ordonnance sur l'intégration, ont été instaurées pour répondre aux défis de la migration pour la cohésion sociale. La capacité d'adaptation de la

Graphique 2: Modification des effectifs par âge suite à l'accroissement des flux migratoires, en 2018 (31 décembre 2018)

Sources : Propres calculs issus d'une projection démographique selon l'hypothèse d'une migration égale à celle observée entre 1999-2001

société a été mise à l'épreuve, comme ce fut le cas à d'autres périodes de l'histoire suisse.

—
« Les symptômes habituels de la surpopulation ne sont pas observés en Suisse. »
—

Dix-huit ans après l'entrée en vigueur de la libre circulation, les symptômes habituels de la surpopulation (augmentation du chômage, baisse des

salaires, tensions sociales, précarité accrue, atteintes environnementales, etc.) ne sont pas observés. La libre circulation a conduit à un nouveau contexte migratoire, mais la Suisse a su y répondre sans observer une détérioration du bien-être individuel et collectif. La libre circulation a surtout démontré la capacité d'adaptation de la Suisse à un nouveau contexte sociopolitique, ce qui est rassurant compte tenu du fait que le futur est incertain, et qu'il sera aussi marqué par d'autres changements sociaux, politiques et économiques.

Lectures complémentaires

Bijak, Jakub, Dorota Kupiszewska, and Marek Kupiszewski (2008). **Replacement Migration Revisited: Simulations of the Effects of Selected Population and Labor Market Strategies for the Aging Europe**. 2002–2052. Population Research and Policy Review 27, 321–342.

Ceobanu, Alin and Tanya Koropecjy-Cox (2013). **Should International Migration Be Encouraged to Offset Population Aging? A Cross-Country Analysis of Public Attitudes in Europe**. Population Research and Policy Review 32, 261–284.

Wanner Philippe (2014). **Une Suisse à 10 millions d'habitants. Enjeux et débats**. PPUR Collection le Savoir Suisse, 121.

Expliquer et interpréter les flux et les stocks migratoires

Projet du «nccr – on the move»

Ce projet de recherche vise à mieux documenter l'évolution des tendances actuelles de mobilité et de migration. Il répond aux questions suivantes : Quels sont les principaux facteurs de migration depuis et vers la Suisse ? Quels sont les modèles familiaux et les conditions de vie des migrant-e-s ? Pourquoi certains groupes atteignent-ils les objectifs économiques ou sociaux de la migration tandis que d'autres échouent ? L'équipe de recherche recueille et analyse des données démographiques, économiques et sociales sur les thèmes de la migration et de la mobilité contemporaines.

en bref #16 est basé sur le **livre** « une Suisse à dix millions d'habitants » de Philippe Wanner.

Contact pour en bref #16: Philippe Wanner, professeur de démographie Université de Genève et chef de projet «nccr – on the move», philippe.wanner@unige.ch

Le «nccr – on the move» est le Pôle de recherche national (PRN) consacré aux études sur la migration et la mobilité. Il s'est donné pour objectif de mieux comprendre l'interaction entre migration et mobilité et les phénomènes qui y sont liés en Suisse et au-delà. Il réunit des domaines de recherche relevant des sciences sociales, de l'économie et du droit. Géré par l'Université de Neuchâtel, le réseau inclut quatorze projets de recherche de dix universités suisses, soit les Universités de Bâle, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchâtel et Zurich, ainsi que l'EPF de Zurich, le Graduate Institute de Genève, la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale et la Haute Ecole Spécialisée du nord-ouest de la Suisse.

«en bref» fournit des réponses à des questions actuelles dans le domaine des migrations et de la mobilité – sur la base des résultats de la recherche qui ont été élaborés dans le cadre du «nccr – on the move». Les auteur-e-s assument la responsabilité de leurs analyses et leurs arguments.

Contact pour la série: Annique Lombard, responsable du transfert de connaissances, annique.lombard@nccr-onthemove.ch